

И
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
ХАРЬКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ЭМ — ЭМА — 18.01

ХАРЬКОВ 1991

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
ХАРЬКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

для студентов-заочников специальности 18.01

Утверждено
кафедрой электромеханики.
Протокол № 13 от 07.05.91.

Харьков ХИПИ 1991

Электрические аппараты. Рабочая программа, методические указания и контрольные задания для студентов-заочников специальности 18.01 /Сост.З.М.Осетрова, В.В.Шевченко. - Харьков: ХИПИ, 1991. - 48 с.

Учебное издание

Составители ОСЕТРОВА Зинаида Михайловна
ШЕВЧЕНКО Валентина Владимировна

Электрические аппараты : Рабочая программа, методические указания и контрольные задания для студентов-заочников специальности 18.01 / Составители Осетрова З.М., Шевченко В.В. - УССР, Харьков: ХИПИ, 1991. - 48 с.

Ответственный за выпуск Ю.А.Радзишевский

Редактор Л.И.Сащенко
Технический редактор Л.К.Меренкова
Корректор А.П.Токарь

План 1991, поз.214

Подп. к печ. 08.01.92. Формат 60x84 1/16. Бумага тип. № 1.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,79. Усл. кр.-отт. 2,79. Уч.-изд. л. 2,65.
Изд. № 1892. Тираж 300 экз. Зак. № 4236. Цена 31 к.

ХИПИ. 310003, Харьков, ул. Университетская, 16.

Харьковское межвузовское арендное полиграфическое предприятие.
310003, Харьков, ул. Свердлова, 115.

31 к.

Зак. 4236